

Problématique des Déterminants de la Performance de la Chaîne Logistique au Cameroun

Problematic of Performance Determinants of the Supply Chain in Cameroon

KOLLO BANDIBENO Innocents

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

Université de Bertoua-Cameroun

Laboratoire de recherche en Management des organisations,

Innovation et entrepreneuriat

Liliane Nkonga

Doctorante

Institut Universitaire de Technologie,

Université de Douala -Cameroun.

Laboratoire des Transports et Logistique appliquée,

Perabi Ngoffe Steve

Enseignant chercheur

Institut Universitaire de Technologie,

Université de Douala -Cameroun.

Laboratoire des Transports et Logistique appliquée,

Date de soumission : 23/04/2025

Date d'acceptation : 10/06/2025

Pour citer cet article :

Kollo. B.I. & AL. (2025) « Problématique des Déterminants de la Performance de la Chaîne Logistique au Cameroun » Revue Française d'Économie et de Gestion, « Volume 6 : Numéro 6 » pp : 366- 380.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Le contexte économique actuel caractérisé par une forte concurrence a favorisé le développement des activités répondants au mieux aux exigences de la clientèle. Suivant cette logique, un accent particulier a été mis au développement de la chaîne logistique exigeant au passage, une meilleure gestion de l'information, des matériels dans un réseau d'acteurs d'une chaîne de valeur. Ce travail se veut être un outil d'analyse des facteurs de performance de la chaîne logistique des PME. Les données collectées au moyen d'entretiens semi-directif sur un échantillon de dix (10) PME a permis après analyse d'aboutir à des nombreux résultats. Ces résultats montrent d'une part le rôle primordial que jouent les TIC dans la quête de la performance. D'autre part, ils soulignent l'importance des systèmes intégrés et efficaces conçu suivant les besoins logistiques dans le développement des PME modernes afin de répondre adéquatement aux besoins des clients. Ce travail s'inscrit dans la perspective d'une numérisation des flux informationnels à travers le développement d'une plateforme numérique fiable et précise.

Mots clés : Chaîne ; Logistique ; Déterminants ; Performance ; PME.

Abstract

The current economic context characterized by strong competition has favored the development of activities that best meet customer requirements. Following this logic, particular emphasis was placed on the development of the logistics chain, requiring in the process better management of information and materials in a network of actors in a value chain. This work is intended to be a tool for analyzing the performance factors of the supply chain of SMEs. The data collected through semi-structured interviews on a sample of ten (10) SMEs allowed, after analysis, to arrive at numerous results. These results show on the one hand the essential role that ICT plays in the quest for performance. On the other hand, they emphasize the importance of integrated and efficient systems designed according to logistics needs in the development of modern SMEs in order to adequately meet customer needs. This work is part of the perspective of digitizing information flows through the development of a reliable and precise digital platform.

Keywords : Supply ; Chain ; Determinants ; Performance ; SME.

Introduction

Le contexte économique mondial caractérisé par une forte imprévisibilité et exigence des clients amène bon nombre d'entreprises à développer des capacités leurs permettant d'être compétitives afin de garder une part de marché avantageuse. Dans ce sillage, des actions harmonieuses sont nécessaires afin de minimiser les coûts, améliorer les processus d'affaires et réaliser un profit acceptable. Ces idées remettent à jour l'épineux problème de l'efficacité des organisations (Bottani et *al.*, 2014). Selon Catrice, (2012), les sujets abordés dans les travaux de recherches ont ceci de particulier qu'ils de mettent en évidence les variables liées au contexte et à l'efficacité financière de l'organisation. L'analyse du contexte social et économique révèle que la réussite d'une entreprise n'est plus imputable au seul critère financier, mais à de nombreux autres parmi lesquels la chaîne logistique. La chaîne logistique vise à caractériser, les méthodes et stratégies permettant aux entreprises d'atteindre leurs objectifs. Selon Council of Logistics Management (1995), la logistique est le *mécanisme « de planification, d'implantation et de contrôle des mouvements de matières premières, de stocks en cours, de produits finis et d'informations du point d'origine jusqu'au point de consommation dans le but de se conformer aux exigences du client »*. Parler de la logistique renvoie à se questionner sur les déterminants d'une chaîne logistique. En effet, les mécanismes de management des entreprises ont connu des évolutions considérables. De nos jours, il est question d'échange et de partage d'informations, des compétences, des matériels avec d'autres acteurs d'une chaîne de valeur. En effet, le système actuel de management des entreprises laisse entrevoir un franchissement entre une activité centrée sur le produit et une activité qui se doit d'offrir et de répondre en permanence aux nombreuses préoccupations de la clientèle. Suivant cette logique, les organisations ont tout intérêt à examiner leurs capacités d'adaptation aux mutations et les stratégies visant à saisir les différentes opportunités produites par des changements. Ainsi, les TIC apparaissent être incontournables d'autant plus que les systèmes intégrés et efficaces qu'elles développent dans une architecture pensée en fonction des besoins logistiques vont permettre à l'entreprise moderne de demeurer dans la course, d'être plus agile, et ainsi de répondre adéquatement aux préoccupations des clients. Cette analyse justifie le choix du thème de ce travail.

La ville de Bertoua, capitale régionale de l'Est connaît depuis quelques années un fort taux d'investissement en infrastructures immobilières. Cette croissance a conduit des opérateurs économiques à créer de nombreuses PME spécialisées pour les unes dans la menuiserie métallique et pour les autres dans la fabrication et la pose des fenêtres et portes en aluminium ;

des grilles roulantes, châssis et Lames de Naco. Une PME se définit en contexte camerounais selon un ensemble de critères. Selon ces critères, rentrent dans la catégorie PME, les entreprises ayant un effectif permanent comprise entre 21 et 100 individus et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est supérieure à 100 millions et n'excédant pas un milliard de FCFA. Compte tenu de la position géographique de cette ville, notamment la distance qui la sépare avec les points d'approvisionnement en matériel de production, ces PME aujourd'hui se trouvent face à plusieurs contraintes quant au choix des outils logistiques (*transport, emballage, assurances... etc.*) et plus adapté à leurs exigences en matière d'optimisation. Cette dernière préoccupation est au centre de notre attention, au regard de la place primordiale qu'elle occupe de nos jours dans la problématique relative aux enjeux de la chaîne logistique interne. Des analyses précédentes il en ressort la question suivante : Quel est le levier d'accroissement de la performance d'une chaîne logistique des PME du Secteur Menuiserie Aluminium et Miroiterie ?

Pour mener à bien notre travail et cerner la question centrale, nous l'avons structuré en deux questions subsidiaires qui sont les suivantes : Quelle est la structure organisationnelle de la chaîne logistique des PME du secteur ? Quels sont les déterminants majeurs de l'accroissement de la performance de la chaîne logistique des PME ?

En guise d'objectif, il est question d'analyser les facteurs majeurs d'amélioration de la performance de la chaîne logistique des PME du secteur aluminium et miroiterie installées dans la ville de Bertoua et identifier le levier d'optimisation de cette performance permettant ainsi d'être plus agile et de répondre adéquatement aux besoins des clients.

Pour la réalisation de ce travail, l'hypothèse suivante a été formulée à savoir : la numérisation des flux informationnels des PME du secteur aluminium et miroiterie contribue inéluctablement à l'optimisation de sa performance. Ce travail trouve sa particularité parce qu'il s'intègre dans la continuité du débat sur le bien-fondé du numérique dans le développement des organisations. Vu son importance dans le processus d'approvisionnement, de production, ainsi que de la livraison aux clients, la chaîne logistique reste et demeure au cœur de la problématique sur l'organisation et la gestion de la chaîne logistique en vue d'améliorer l'efficacité et la pertinence de son déroulement en amont jusqu'en aval. Pour mener à bien ce travail, nous l'avons structuré en quatre parties qui sont les suivantes : le cadre théorique, la méthodologie, les résultats et les discussions.

1. Cadre théorique

1.1. Notion de chaîne logistique et ses missions

Dans un contexte caractérisé par une importante variation de la demande et une accélération des innovations, les entreprises n'ont d'autres choix que de développer des stratégies de flexibilités et d'adaptabilités nécessaires afin de répondre aux différentes mutations. Ses actions contribuent au développement des modèles organisationnels en construisant des espaces coopératifs dits « *nouvelles formes organisationnelles* ».

La chaîne logistique est considérée comme l'ensemble mécanismes mettant en exergue les flux physiques et flux informationnels. Selon Féliès et Gourgand (2006), la chaîne logistique renvoie à l'ensemble des mouvements financiers, matériels et informationnels qui gravitent autour d'une organisation en mettant en relation certains partenaires de l'entreprise, tout en utilisant les ressources disponibles afin d'améliorer aussi bien la performance collective qu'individuelle. La chaîne logistique s'entend aussi comme un ensemble d'acteurs et d'interactions entre ces acteurs, permettant d'acheminer des produits et services de l'amont vers l'aval dans un circuit commercial bien défini. Ainsi les acteurs de cette nouvelle vision sont amenés à redéfinir et optimiser leur processus internes ainsi que leur réseau logistique afin d'intégrer de manière efficace les acteurs de la chaîne de production (fournisseurs, les producteurs), les entrepôts et les magasins, pour garantir la production et la distribution des marchandises dans des conditions optimales, afin de minimiser les coûts du système tout en satisfaisant les niveaux de service requis (Simchi-Levi et *al.*, 2007). Parler de la logistique, renvoie à l'analyse des missions de celle-ci dans l'entreprise. Ces missions consistent d'abord à remettre aux clients le meilleur produit dans les meilleures conditions en quantité et en qualité. Ensuite comprendre que la logistique se décide aussi bien sur le long terme qu'à court terme. Enfin prendre conscience de la multitude de champs et d'outils qui, au service du dirigeant, lui permettent de soutenir le quotidien de sa structure et de construire son développement. C'est donc à la lumière de ses missions que nous avons entrepris de mener cette étude.

1.2. Performance de la chaîne logistique

Selon les travaux de Chow et *al.*, (1994), la notion performance reste un concept à plusieurs dimensions qui, reste ambiguë et rarement définie de manière explicite (Issor, 2017). Cette notion bien qu'utilisée de manière récurrente (Lebas et Euske, 2007) reste au cœur des problématiques largement abordées dans la littérature eu égard aux éclairages qu'elle offre en matière de management des organisations (Giraud et *al.*, 2002). Selon Gilbert et Charpentier (2004), la

notion de performance renvoie au processus de réalisation des idéaux organisationnels, quelques soient ses objectifs.

L'analyse de la chaîne logistique sous l'angle de sa performance reste encore un sujet d'actualité faisant remuer les plumes et les esprits d'auteurs aux horizons divers et innombrables. En effet, l'enjeu est d'envergure, les changements apportés par la globalisation force les entreprises vers la spécialisation, la concentration au centre de leur métier pour satisfaire une clientèle aussi variée, grâce à l'intervention de plusieurs agents spécialisés et plusieurs disciplines en parfaite collaboration constituant des chaînes logistiques solides.

De nos jours, le problème majeur du management logistique consiste en la mesure de leur performance globale. En effet, à vouloir maîtriser l'ensemble des activités entrantes dans la création d'un produit fini, il y a besoin d'incorporer un ensemble de mesures et d'indicateurs issus de diverses disciplines. L'évaluation des indicateurs le plus souvent conflictuels ou complètement incompatibles que le Supply Chain Manager doit convertir en un langage commun, mesurable et compréhensible par les différents intervenants dans les mécanismes de prise de décision optimale. C'est alors dans cette perspective que de nombreuses recherches ont été entretenues couvrant plusieurs domaines, sur un espace temporel de plus de trois décennies, constituant un large panorama d'approches dédiés à l'évaluation de la performance logistique. Mais malgré l'abondance recherches, l'évaluation de la performance logistique reste un thème qui suscite encore beaucoup de polémique chez les praticiens. Non exploitée à son plein potentiel, la mesure de performance qui se veut globale se retrouve le plus souvent réduite à l'analyse de quelques indicateurs dispersés.

Les travaux de Régis (2012) montrent que l'accumulation des ressources et des capacités rares, non substituables et difficilement imitable conduit inéluctablement à l'atteinte d'un niveau de performance considérable permettant à l'entreprise d'avoir un avantage concurrentiel.

Selon cet auteur, pour qu'une structure soit performante, elle se doit de s'abstenir de partager ces ressources ni de coopérer avec les partenaires. Cette approche développée par Régis (2012) s'oppose au principe de la « *Supply Chain Manager* » qui recommande une collaboration entre d'une part l'organisation et ses partenaires et d'autre part l'organisation et ses concurrents.

1.3. Indicateurs de la performance logistique

Les mesures les plus souvent utilisées sont généralement regroupées en deux catégories. On y trouve d'une part les mesures qualitatives permettant d'apprécier la qualité de la chaîne et d'autre part les mesures quantitatives donnant une appréciation beaucoup plus précise. Ses évaluations s'appuient sur les critères tels que le délai de livraison, la flexibilité et l'utilisation

des ressources permettant d'indiquer le niveau de réactivité de la chaîne logistique. Pour cela, variables qualitatives et quantitatives sont mobilisées pour déduire les indicateurs de performance d'une chaîne logistique (Camman, 2006).

2. Cadre méthodologique

Cette partie est consacrée à la présentation du cadre conceptuel et hypothèses de travail, les outils et les méthodes d'analyse des données.

2.1. Cadre conceptuel et hypothèse de recherche

L'analyse de la littérature au sujet des facteurs qui déterminent la qualité de la chaîne logistique laisse entrevoir un certain nombre d'indicateurs se rapportant à la qualité des relations sociales au sein d'un groupe.

2.1.1. Collaboration, coopération et confiance

Les recherches en marketing, management stratégique, informatique, comportement organisationnel, « *Supply Chain Management* » et sociologie ont particulièrement mis en évidence les aspects relatifs à la collaboration et la coopération entre les maillons de la chaîne d'approvisionnement (Zacharia et al., 2009). D'ailleurs selon Min et al. (2005), la collaboration renvoie au mécanisme de consolidation des énergies entre deux entreprises afin de mener les activités la planification, d'exécution et/ou d'évaluation d'un ensemble de tâches avec un échange d'information. Pour Evrard et al., (2009), on parle de collaboration lorsque les partenaires d'une chaîne d'approvisionnement coordonnent leurs flux physique et informationnelle dans le but d'optimiser l'ensemble des processus allant du fournisseur au client. Les relations de coopération et de collaboration entre les membres d'une chaîne logistique constituent un déterminant majeur de la performance de ladite chaîne (Neubert, 2009). De ce qui précède, découle l'hypothèse suivante.

H1 : La qualité de la collaboration, coopération et de confiance constitue un facteur d'optimisation de la Performance de la chaîne logistique des PME.

2.1.2. Système d'information au sein d'une chaîne logistique

Selon de nombreux auteurs¹, le niveau de performance d'une chaîne logistique incombe à la qualité de son système d'information. Dans cette logique, tout transfert d'informations présente des effets significatifs sur la performance tout en garantissant une meilleure prise de décision quant à l'allocation des ressources (Li et Lin 2006 ; Cheng, 2011 ; Ding et al., 2011). A cet effet, tout échange d'information contribue à améliorer la qualité de la coordination (End, 2006),

¹ Ces auteurs sont entre autre Anderson et Dekker, (2009) ; Kaplan et al., (2010) ; Masschelein et al., (2012)

tout en réduisant le niveau d'incertitude (li et lin, 2006), les charges d'inventaire physique des produits (Soosay et *al.*, 2008). Par ailleurs, il améliore le niveau de satisfaction des clients par la réduction des délais de livraison. De ce qui précède, découle l'hypothèse suivante.

H2 : La qualité du système d'informationnelle constitue un puissant levier d'optimisation de la Performance de la chaîne logistique des PME

Le tableau n°1 suivant présente les variables et leurs indicateurs de mesure.

Tableau n°1 : Variables et indicateurs de mesure

Variable	indicateurs
Déterminants de la qualité de la chaîne Logistique	La qualité du système d'information
	La confiance
	La coopération et la collaboration intra- et inter-organisationnelle
Performance de la chaîne logistique	Degré de satisfaction des clients
	La fiabilité logistique
	L'efficience logistique
	La flexibilité logistique

2.2. Description de la méthode

L'analyse de la littérature a conduit à la mise en place d'un cadre conceptuel permettant de conduire notre travail. Selon Thiétart (2014), « *explorer en management consiste à découvrir ou approfondir une structure ou un fonctionnement pour servir deux objectifs : la recherche de l'explication et la recherche d'une compréhension. Explorer répond à l'intention initiale du chercheur de proposer des résultats théoriques novateurs* ».

Notre échantillon est constitué de dix PME choisie de manière aléatoire. L'exploitation des données s'est faite au moyen d'une analyse de contenu des informations collectées auprès des entreprises se rapportant à la problématique de notre étude. Afin de renforcer notre analyse, certains outils de la statistique descriptive ont été mobilisés. L'enquête réalisée a permis de mobiliser un ensemble d'informations nécessaires pour comprendre les déterminants réels de la performance de la chaîne logistique des PME étudiées.

2.3. Analyse et description des données

Les données collectées ont pris en compte d'une part les facteurs caractérisant la qualité de la chaîne logistique notamment : le système d'information, le degré de confiance, les relations de coopération et de collaboration et d'autre part les facteurs de performance qui sont notamment la satisfaction des clients, la fiabilité, l'efficience, la réactivité logistique, tout en utilisant des

techniques et méthodes de gestion de la chaîne logistique. L'analyse des données a permis d'identifier et analyser les déterminants de la performance de la chaîne logistique. Pour caractériser les facteurs ci-dessus, de nombreux indicateurs ont été identifiés et présentés dans le tableau suivant.

Tableau n°2 : Facteurs et indicateurs de mesures

Facteurs	Indicateurs
La qualité du système d'information	✓ l'utilisation des systèmes
	✓ d'information,
	✓ le partage
	✓ l'échange des informations
La confiance	✓ degré de relations fournisseur
	✓ degré d'intégration
	✓ la maturité logistique
La coopération et la collaboration	✓ les communications inter-organisationnelles
	✓ la communication et intra- organisationnelles
Degré de satisfaction des clients	✓ délai de livraison
	✓ degré de flexibilité
	✓ degré d'utilisation des ressources
La fiabilité logistique	✓ le taux de service fournisseurs
	✓ le taux de service client
	✓ taux de fiabilité des prévisions
	✓ le taux de service transport
	✓ le taux de réclamations
L'efficacité logistique	✓ Coût de possession de stock
	✓ coût total d'achat
	✓ coût de fabrication
	✓ coût de transport
La réactivité logistique	✓ Rotation des stocks
	✓ vitesse d'écoulement des produits

3. Résultats et discussion

3.1. Présentation des résultats de l'étude

L'analyse des données a permis de ressortir les caractéristiques suivantes notamment que la forme juridique est « établissements » et toutes les PME ont une ancienneté moyenne de cinq ans et plus, pour un effectif de personnel inférieur ou égal à quinze.

3.1.1. Déterminants de la performance de la chaîne logistique

S'agissant des déterminants de la performance de la chaîne logistique, nos résultats montrent à suffisance que le téléphone reste l'outil de communication utilisé pour communiquer avec les différents partenaires que ce soit les fournisseurs, les intermédiaires ou les clients. De plus, les relations que les entreprises entretiennent avec leurs différents partenaires sont conviviales, mais fondées sur les questions financières. A ce sujet les PME sont parfois appelées à se regrouper à deux ou trois pour passer leur commande auprès des fournisseurs afin de minimiser les coûts d'approvisionnement.

3.1.2. Indicateurs de la performance de la chaîne logistique

Cinq éléments ont permis d'identifier le degré de valorisation des indicateurs de performance de la chaîne logistique. Parmi ses indicateurs se trouve au premier plan ceux caractérisant le lien entre les clients et les fournisseurs. Dans ce cadre près de 80% de nos répondants ont donné des avis confirmant le respect des dates de livraison fixée aux clients ou aux fournisseurs malgré quelques difficultés rencontrées du côté des fournisseurs. Les retards constatés sont généralement dû au non-paiement à date de certaines charges exigées de part et d'autre, soit aux tracasseries routières. Ces charges peuvent être liées au règlement de la totalité du coût d'achat du matériel commandé aussi bien en amont par l'entreprise qu'en aval par les clients. Le matériel faisant l'objet de livraison, étant très fragile (vitres, les tiges en aluminium...), les dispositions spéciales sont généralement prises pour garantir protection de ses matériels au risque de transport et aux intempéries pouvant entraîner la détérioration dudit matériel pendant l'acheminement.

Compte tenu de la variabilité des commandes en produit fini, le système d'approvisionnement se trouve être très flexible parce qu'il répond au principe de quantité variables et période variable s'appuyant sur une forte valorisation du stock de sécurité. Cette évaluation du stock de sécurité n'est pas automatique car aucun système d'alerte n'étant mis en place par la structure. Sur le plan de la fiabilité logistique, nos travaux montrent à suffisance que les différents indicateurs mobilisés contribuent à près de 70% à la performance. Ce pourcentage est dû à un problème de communication qui n'est pas toujours stable et accessible à tout instant.

Pour ce qui est de l'efficacité logistique, l'étude montre également que la faible demande en produit fini, la très grande distance entre le lieu d'approvisionnement en input entraîne de manière significative un accroissement de la valeur du stock, du coût total d'achat, du coût de fabrication et des dépenses relatives au transport.

S'agissant de la réactivité logistique à savoir la rotation des stocks, la vitesse d'écoulement des produits, le temps de cycle, le transit, nos répondants n'ont pas suffisamment apporté des éléments d'éclaircissement à ce sujet, ce qui laisse à croire que de nombreuses dispositions n'ont pas été prises au sein des entreprises permettant d'élucider avec exactitude la situation de ses indicateurs.

3.1.3. Facteurs de valorisation de la performance d'une chaîne logistique

S'agissant des facteurs de valorisation de la performance d'une chaîne logistique au sein des PME étudiées, les résultats soulignent l'importance de faire recours aux plateformes numériques aux fins de vulgarisation de l'image de marque de l'entreprise. Cette plateforme aura pour objectif non seulement de procéder à une meilleure gestion des stocks, en signalant de manière régulière et à date la situation de stock, la date de passation des commandes mais également de faciliter le traitement et le suivi des commandes entre d'une part la PME et ses fournisseurs et d'autre part entre la PME et ses clients. Par ailleurs, la chaîne logistique amont fait face aux tracasseries routières due soit à la qualité des moyens de transport ou alors aux comportements peu responsables des agents de contrôle, entraînant de sur quoi les coûts d'approvisionnement supplémentaires. Sur le volet de la production, il serait important de pencher sur la fourniture en énergie électrique qui lorsqu'elle n'est pas constante entraîne le non-respect des échéances de livraison aux clients.

3.2. Analyse et discussion des résultats

Le tissu économique camerounais étant constitué en grande partie par les PME, ces dernières sont généralement confrontées aux difficultés de financement de leur activité. Pour pallier à ces problèmes, un renforcement des relations avec les fournisseurs est indispensable dans un contexte concurrentiel caractérisé par une exigence en matière de délais et de qualité de service. Dans cette logique, la digitalisation se présente comme l'une des solutions incontournables pour renforcer cette relation. Par ailleurs, les alliances constituent des moyens de diminution de certains coûts d'approvisionnement

Si la logistique s'appuie principalement aux mouvements de marchandises, c'est justement parce qu'elle prend en compte les flux d'informationnel. Les travaux existant dans la littérature

ont ceci de commun qu'ils mettent en évidence les éléments d'amélioration de la performance globale de la chaîne logistique.

Les résultats de ce travail montrent que certains indicateurs et notamment le système d'information, l'échange d'informations, les communications inter-organisationnelles, la coopération et la collaboration inter-organisationnelle sont des facteurs incontournables pour le développement de la chaîne logistique des PME. Ces PME comme beaucoup d'autres, sont confrontés aux sérieux problèmes de financement de leur activité. Ces résultats corroborent avec ceux de Sanders (2007) où il préconise une approche relationnelle entre l'usage des TIC, la collaboration et la performance organisationnelle, rendant possible la collaboration entre les partenaires de la chaîne en temps réel. Nos travaux ont confirmés l'impact positif de l'usage des technologies sur la performance de la chaîne et sur la collaboration inter-organisationnelle. Les travaux d'Anderson et Narus (1990) sur la collaboration inter-organisationnelle ont montrés aussi que les échanges d'informations contribuent à une meilleure coordination des actions des partenaires leur permettant d'atteindre plus facilement les objectifs fixés. Par ailleurs, les travaux de Zhou et Benton (2007) et Cheng (2013) proposent la standardisation de tous les processus de la chaîne logistique. Pour ses auteurs, cette standardisation va aboutir à la diminution des incertitudes, débouchant de ce fait à un angle de réactivité à la chaîne logistique. Cette étude laisse transparaître la notion de confiance comme élément important pour le développement d'une chaîne logistique. En effet, la confiance joue un rôle primordial dans l'évolution des relations inter-organisationnelles et est considérée comme le facteur clé de succès des chaînes logistiques. Ce résultat corrobore aussi avec ceux obtenus par Klein (2007) en mettant l'accent sur la relation entre les fournisseurs et les clients en vue de créer un climat de confiance. Pour Kwon et Suh (2005) le partage d'information et la confiance entre les partenaires sont déterminants pour avoir une chaîne logistique efficace. Chan, Au, & Chan (2006) de leur côté expliquent que « *l'absence d'un système d'information a un impact négatif sur la performance et la pérennité de la chaîne logistique* ». Ces études confirment bien que le partage de l'information en début de chaîne peut influencer considérablement l'efficacité du système. Simatupang et al. (2004) pour leur part ont conclu que la collaboration entre les partenaires dans le partage des informations facilite la synchronisation des décisions entre ces partenaires, ce qui contribue à une performance significative. Les travaux de Nyaga et al. (2010) montrent que « *les entreprises sont en train de mettre en place des relations collaboratives avec leurs partenaires de la chaîne logistique afin d'atteindre à la fois : l'efficacité, la flexibilité et l'avantage concurrentiel* ».

4. Implications de la Recherche

Dans ce travail, la contribution scientifique a consisté en la mise en exergue des facteurs de la performance de la chaîne logistique. A l'issue des analyses, il en ressort que, les tracasseries routières orchestrées par les agents de contrôle routier sur l'axe Douala-Bertoua en passant par Yaoundé constitue un frein majeur à l'atteinte de la performance de la chaîne logistique amont (ligne d'approvisionnement en matières premières). De plus la non prise en compte des nouvelles TIC à travers l'usage de logiciels informatique constitue un handicap majeur à l'amélioration de la performance d'une chaîne logistique, à ce titre, nous recommandons fortement aux promoteurs des différentes PME du secteur à y mettre un accent particulier ; car l'un des défis actuels dans le monde des affaires réside dans la numérisation du système de gestion des organisations. Ce travail constitue donc un outil permettant d'orienter le système de management des entreprises afin d'améliorer la qualité des services des entreprises.

Conclusion

En guise de conclusion, rappelons que ce travail avait pour objectif d'analyser la structuration de la chaîne logistique interne et identifier le levier de l'optimisation de la performance de ladite chaîne afin de répondre adéquatement aux besoins des clients des PME étudiées. L'analyse montre qu'il existe une forte collaboration et de confiance entre les acteurs de la chaîne logistique. De plus le souci de répondre aux exigences de l'environnement socio-économique moderne à travers l'inter-connexion entre les acteurs et la diffusion des informations en temps réel pour une meilleure prise de décision nécessite l'utilisation d'une plateforme numérique gage de la qualité de l'information entre les acteurs de la chaîne logistique. Ainsi les résultats issus de cette analyse permettent de confirmer l'hypothèse spécifique n°2 de notre travail selon laquelle « la mise en place d'une plateforme numérique constitue un levier d'optimisation de la performance de la chaîne logistique des PME étudiés ».

De tout ce qui précède, nous sommes en droit d'affirmer pour répondre à notre question de recherche que l'utilisation des systèmes d'information, l'usage des outils TIC notamment le développement d'une plateforme numérique constitue le levier d'optimisation de la performance la chaîne logistique des PME étudiés. Bien que ses effets positifs soient avérés, ses outils présentent tout de même certaines exigences afin de jouer effectivement leurs rôles. Dans cette logique, notre étude se veut être un outil d'éveil dans un environnement caractérisé par des innovations technologiques avancées. En effet, l'analyse des déterminants de la performance de la chaîne logistique interpelle au premier plan les décideurs afin d'améliorer la couverture numérique et énergétique, gage du développement harmonieux des PME dans un

environnement en pleine mutation technologique. Dans un deuxième plan, ce travail constitue un outil managérial pour les dirigeants à travers les grandes orientations qu'il soulève dans la quête de la performance.

BIBLIOGRAPHIE

- Anderson, J.C. & Narus J.A. (1990). « *A Model of Distribution Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships* », *Journal of Marketing*, vol. 54, p. 42-58.
- Anderson, S., et Dekker H. (2009). « *Strategic cost management in supply chains, part 2: Executional cost management* », *Accounting Horizons*, vol. 23, n°3, pp. 289–305.
- Bottani, (2014). « *Fashion supply chain management using radio frequency identification (RFID) technologies* », Elsevier Libri, p 259.
- Camman. C. (2006). « *Pilotage stratégique de la chaîne logistique et système d'évaluation de la performance* », Université de Perpignan – IUT de Perpignan.
- Cheng J-H. (2011). « *Inter-organizational relationship and information sharing in supply chains* », *International Journal of Information Management*, vol. 31, n°4, pp. 374-384.
- Chow, G., D.H. Heaver, et L.E. Henrikson, (1994). « *Logistiques Performance: Definition and measurement* », *International Journal of Physical Distribution & Logistics management*, vol.24, no. 1.
- Council of Logistics Management. (1995). *World Class Logistics: The Challenge of Managing Continuous Change*. CLM, Oak Brooks/III.
- Ding H, Guo B. et Liu Z. (2011). « *Information sharing and profit allotment based on supply chain cooperation* », *International Journal of Production Economics*, vol. 133, n° 1, pp.70–79.
- Eng T-Y. (2006). « *An investigation into the mediating role of cross functional coordination on the linkage between organizational norms and SCM performance* », *Industrial Marketing Management*, vol. 35, pp. 762-73.
- Evrard S.K., Spalanzani A., (2009). « *Apprentissage inter-organisationnel et pratiques collaboratives au sein d'une Supply chain : cadre conceptuel et voies de recherche* », *Cahier de Recherche n°2009-07-E5*.
- Fenies P., M. Gourgand, (2006). « *La mesure de la performance industrielle : application à la supply chain* » dans Lièvre P..

- Issor, Z. (2017). « La performance de l'entreprise : un concept complexe aux multiples dimensions ». *Projectics / Proyéctica / Projectique*, 2(2), 93-103. <https://doi.org/10.3917/proj.017.0093>.
- Kaplan, R., Norton D., et Rugelsjoen B., (2010). "Managing alliances with the balanced scorecard", *Harvard Business Review*, vol. 88, n°1/2, pp. 114–124.
- Kwon, I. W. G., & Suh, T. (2005). "Trust, commitment and relationships in supply chain management: a path analysis". *Supply Chain Management: An International Journal*, 10(1), 26-33.
- Li S, Lin B. (2006). "Assessing information sharing and information quality in supply chain management", *Decision Support Systems*, vol. 42, pp. 641-56.
- Mounir, Y. & Naji, M. (2021). « De la mesure de performance des chaînes logistiques—Revue de littérature et taxonomie », *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, Volume 4 : Numéro 2 » pp :1187- 1214.
- Sanders, N. R., (2007). "An empirical study of the impact of ebusiness technologies on organizational collaboration and performance". *Journal of Operations Management*, 25, pp. 1332-1347.
- Simatupang, T. M., Wright, A. C. & Sridharan, R. (2004). Applying the theory of constraints to supply chain collaboration." *Supply Chain Management: An International Journal* 9 (1), 57-70.
- Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Le2 vi E. (2007). *Designing and managing the supply chain*, McGraw-Hill edition, ISBN: 0-07-284553-8.
- Soosay C.A, Hyland PW, Ferrer MM., (2008). "Supply Chain Collaboration:Capabilities For Continuous Innovation". *Supply Chain Management : An International Journal*; vol.13, n°2, pp. 160-169.
- Thiétart, R.-A. (2014), *Méthodes de recherche en management*, 4ème édition, *Dunod*.
- Zacharia G, Nix N.W, Lush R.F, (2009). "An analysis of supply chain collaboration and their effect on performance outcomes", *Journal of business logistics*, vol.30, N°2, pp 101-124.
- Zhou, H. & Benton, W. C. J., (2007). « *Supply chain practice and information sharing* ». *Journal of Operations Management*, 25 pp. 1348-1365.